

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

México
Cuernavaca

EDITH CASTREJÓN MARTÍNEZ
[@edithcastmart](https://www.instagram.com/edithcastmart)

**ARTISTA VISUAL – FOTÓGRAFA –
ESCRITORA – ENCUADERNADORA**

Edith Castmart es artista visual, fotógrafa, escritora y encuadernadora mexicana. Su trabajo ha sido publicado en libros y revistas culturales, y ha formado parte de exposiciones colectivas. A través de la fotografía y la escritura explora la identidad, la memoria, el territorio y las emociones humanas, con especial interés en lo simbólico, lo ritual y lo cotidiano. Sus imágenes suelen situarse en espacios urbanos y festivos, donde la tradición dialoga con lo contemporáneo, buscando capturar presencias que habitan y resignifican el paisaje cultural.

Edith Castmart is a Mexican visual artist, photographer, writer, and bookbinder. Her work has been published in books and cultural magazines, and she has participated in group exhibitions. Through photography and writing, she explores identity, memory, territory, and human emotions, with a particular interest in the symbolic, the ritualistic, and the everyday. Her images are often set in urban and festive spaces, where tradition engages with the contemporary, seeking to capture presences that inhabit and redefine the cultural landscape.

Edith Castmart é uma artista visual, fotógrafa, escritora e encadernadora mexicana. Seu trabalho foi publicado em livros e revistas culturais, e ela participou de exposições coletivas. Através da fotografia e da escrita, ela explora identidade, memória, território e emoções humanas, com um interesse particular pelo simbólico, pelo ritualístico e pelo cotidiano. Suas imagens são frequentemente ambientadas em espaços urbanos e festivos, onde a tradição se encontra com o contemporâneo, buscando capturar presenças que habitam e redefinem a paisagem cultural.

La fotografía retrata un Xoloitzcuintle de cartón intervenido con neón, rodeado de flores de cempasúchil y cubierto por un velo morado durante el Día de Muertos. El Xolo, animal sagrado en la cosmovisión mesoamericana vinculado al tránsito entre mundos, aparece como presencia simbólica en el espacio urbano contemporáneo. La luz artificial y el color dialogan con la tradición desde una estética actual, creando una atmósfera entre lo ritual y lo onírico. La imagen reflexiona sobre la permanencia de los símbolos ancestrales y su resignificación en contextos festivos, donde memoria, territorio y emoción se entrelazan.

Título: Xolo iluminado - **Autor:** Edith Castmart
Año: 2025 - **Técnica:** Fotografía digital
Dimensiones: 14x22 cm

The photograph depicts a cardboard Xoloitzcuintle dog adorned with neon, surrounded by marigolds and draped in a purple veil during the Day of the Dead. The Xolo, a sacred animal in the Mesoamerican worldview linked to the journey between worlds, appears as a symbolic presence in the contemporary urban space. Artificial light and color engage with tradition through a modern aesthetic, creating an atmosphere that blends ritual and dreamlike qualities. The image reflects on the enduring nature of ancestral symbols and their reinterpretation in festive contexts, where memory, territory, and emotion intertwine.

A fotografia retrata um cão Xoloitzcuintle de papelão adornado com luzes de néon, rodeado de cravos-de-defunto e envolto num véu roxo durante o Dia dos Mortos. O Xolo, um animal sagrado na cosmovisão mesoamericana, associado à jornada entre mundos, surge como uma presença simbólica no espaço urbano contemporâneo. A luz e a cor artificiais dialogam com a tradição através de uma estética moderna, criando uma atmosfera que mescla ritual e onírico. A imagem reflete sobre a natureza duradoura dos símbolos ancestrais e sua reinterpretação em contextos festivos, onde memória, território e emoção se entrelaçam.

Título: Danza de alebrijes iluminados

Dance of illuminated alebrijes

Autor: Edith Castmart - **Año de creación:** 2025

Técnica: fotografía digital - **Dimensiones:** 7x10 cm

La imagen captura a dos alebrijes —un jaguar y un axolote— elaborados en papel y animados con luz desde su interior, mientras son bailados frente a un escenario y un público nocturno. La fotografía aborda el cuerpo colectivo y el movimiento como formas de activación simbólica del territorio. Los alebrijes, criaturas híbridas del imaginario popular mexicano, dejan de ser objetos estáticos para convertirse en presencias vivas que dialogan con la comunidad. La obra propone una reflexión sobre la tradición como un acto performativo, donde la memoria se reactiva a través del gesto, la luz y la participación social, evidenciando cómo lo ritual se transforma sin perder su fuerza identitaria.

The image captures two alebrijes—a jaguar and an axolotl—crafted from paper and illuminated from within, as they are danced before a stage and a nighttime audience. The photograph explores the collective body and movement as forms of symbolic activation of the territory. The alebrijes, hybrid creatures of Mexican folklore, cease to be static objects and become living presences that engage in dialogue with the community. The work proposes a reflection on tradition as a performative act, where memory is reactivated through gesture, light, and social participation, demonstrating how ritual transforms without losing its essential identity.

A imagem captura dois alebrijes — uma onça-pintada e um axolote — feitos de papel e iluminados por dentro, enquanto dançam diante de um palco e uma plateia noturna. A fotografia explora o corpo coletivo e o movimento como formas de ativação simbólica do território. Os alebrijes, criaturas híbridas do folclore mexicano, deixam de ser objetos estáticos e se tornam presenças vivas que dialogam com a comunidade. A obra propõe uma reflexão sobre a tradição como um ato performático, onde a memória é reativada por meio de gestos, luz e participação social, demonstrando como o ritual se transforma sem perder sua identidade essencial.

Esta fotografía muestra a una persona modelando una figura de muñeca Lele durante un desfile nocturno de Día de Muertos en Cuernavaca. La muñeca, símbolo de identidad indígena y memoria comunitaria, aparece aquí como un cuerpo ritual en movimiento, habitado por lo humano. La imagen explora la relación entre representación, identidad y emoción, resaltando cómo los símbolos culturales adquieren vida a través de quienes los portan y activan en el espacio público. La obra propone una mirada sensible sobre la tradición como experiencia encarnada, donde el territorio se vuelve escenario de pertenencia, transmisión cultural y afecto colectivo.

Título: Lele, Lele, Lele - **Autor:** Edith Castmart
Año: 2025 - **Técnica:** Fotografía digital
Dimensiones: 7X11 cm

This photograph shows a person modeling a Lele doll figure during a Day of the Dead nighttime parade in Cuernavaca. The doll, a symbol of Indigenous identity and community memory, appears here as a ritual body in motion, inhabited by humanity. The image explores the relationship between representation, identity, and emotion, highlighting how cultural symbols come to life through those who carry and activate them in public spaces. The work offers a sensitive perspective on tradition as an embodied experience, where the territory becomes a stage for belonging, cultural transmission, and collective affection.

Esta fotografía mostra uma pessoa representando uma boneca Lele durante um desfile noturno do Dia dos Mortos em Cuernavaca. A boneca, símbolo da identidade indígena e da memória comunitária, surge aqui como um corpo ritual em movimento, habitado pela humanidade. A imagem explora a relação entre representação, identidade e emoção, destacando como os símbolos culturais ganham vida através daqueles que os carregam e ativam em espaços públicos. A obra oferece uma perspectiva sensível sobre a tradição como uma experiência corporal, onde o território se torna um palco para o pertencimento, a transmissão cultural e o afeto coletivo.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.